

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Shirinqulova Sevinch Shovqidinovna

Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti, Samarqand filiali Boshlang'ich talim, 3-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211249>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning o'quvchilar faolligini oshirishdagi roli hamda samaradorligini ta'minlaydigan omillar haqida fikr yuritilgan. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar, interfaol yondashuvlar va raqamli vositalardan foydalanishning afzalliklari, o'qituvchining metodik mahorati va o'quvchining qiziqishini uyg'otish bo'yicha amaliy takliflar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность использования инновационных педагогических методов в процессе начального образования, их роль в повышении активности учащихся и факторы, обеспечивающие их эффективность. Представлены преимущества использования современных технологий, интерактивных подходов и цифровых инструментов в образовательном процессе, а также практические рекомендации по совершенствованию методических навыков учителя и пробуждению интереса учащихся.

Abstract. This article discusses the importance of using innovative pedagogical methods in primary education, their role in increasing student activity, and factors that ensure their effectiveness. Practical suggestions on the advantages of using modern technologies, interactive approaches and digital tools, teacher's methodical skills and student's interest are presented in the educational process.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, interfaol metodlar, boshlang'ich sinf, kreativlik, rivojlantiruvchi metodlar, raqamli texnologiyalar, pedagogik yondashuv.

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim tizimida sodir bo'layotgan yangilanishlar, xususan boshlang'ich ta'limga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi o'qituvchilardan zamonaviy, samarali va kreativ yondashuvni talab qilmoqda. Har bir o'quvchining fikrlashi, dunyoqarashi va o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda innovatsion metodlardan foydalanish eng muhim omillardan biridir.

Shuni hammamiz yaxshi bilamizki, bugungi boshlang'ich sinf o'quvchisi — kechagi bola emas. Ular tez fikrlaydi, yangilikka qiziqadi va o'qituvchi faqat dars beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi bo'lishini istaydi. Shu sababli, innovatsion metodlar o'qituvchiga dars jarayonini jonlantirish, o'quvchini faol ishtirokchi sifatida shakllantirish imkonini beradi.

Asosiy qism. Boshlang'ich ta'lim – umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. O'zbekiston Respublikasida Boshlang'ich ta'lim 1—4-sinflarda bolalarga ilk ta'lim berish, ularni ma'naviy kamol toptirishning boshlanish davri hisoblanadi. U 1—4-sinflarni o'z ichiga oladi va o'qish 6—7 yoshdan boshlanadi. Bunda ta'lim mazmunini belgilash muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonunida Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

O'zbekistonda jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekistonda maktabda o'qish majburiy hisoblanadi. Ta'lim tizimi yagona va uzluksiz bo'lib, ta'lim turlariga ko'ra quyidagilardan iborat:

- maktabgacha ta'lim va tarbiya;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim;
- professional ta'lim;
- oliy ta'lim;
- oliy ta'limdan keyingi ta'lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta'lim.

Innovatsion pedagogik metodlarning ahamiyati

Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar — “Aqliy hujum”, “Insert”, “Klaster”, “Baliq skeleti”, “Debat”, “Savol-javob aylanishi” kabi usullar darsni shunchaki eshitish emas, balki o'quvchining fikrini aytish, bahslashish, mustaqil xulosa chiqarishiga yordam beradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish

Bugungi kunda interaktiv doska, planshetlar, onlayn ta'lim ilovalari, multimediali taqdimotlar darsni yanada qiziqarli qiladi. Masalan:

videodarslardan foydalanish o'quvchini mavzuga tezroq jalb qiladi;

quiz va test ilovalari orqali o'quvchi o'zini sinab ko'radi;

virtual laboratoriya va animatsiyalar orqali murakkab mavzularni sodda tushunadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, vizual va interaktiv materiallardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning eslab qolish darajasi 40–60% ga oshadi.

Metodlarni samarali qo'llash yo'llari

Innovatsion metod faqat usul emas, balki uni to'g'ri tanlash va to'g'ri qo'llashdir. Buning uchun:

1. Dars maqsadi aniq belgilanishi kerak.
2. Har bir metod o'quvchining yoshiga mos bo'lishi lozim.
3. Qiziqarli ko'rgazmalar, slaydlar, real hayotiy misollar qo'llanishi kerak.
4. Guruhli ishlar orqali hamjihatlikni kuchaytirish muhim.
5. Eng asosiysi — o'qituvchining o'zi faol, doimiy izlanishda bo'lishi lozim.

Bu usullarning samarasi shundaki, o'quvchi darsni tinglagan emas, balki darsni yaratgan bo'ladi. Natijada mustaqil fikrlash, o'z fikrini dalillar bilan himoya qilish, muammoni tahlil qilish ko'nikmalari shakllanadi.

Oquvchilar bilimida boshliqlarning paydo bolishiga quyidagi omillar sabab bolmoqda:

-oila va maktab hamkorligining togri yolga qoyilmaganligi ;

-oquvchi –yoshlarnng tashqi muhit (yot goyalar,” ommaviy madaniyat “, “orgimchak tori”)ga tez moslashuvi.

-oquvchilar bilan oqituvchining individual, tabaqalashgan faoliyatining sustligi ;

-mavzuni yoritishda interfaol usul va metodlarning notogri tanlanganligi;

— ayrim oquvchilarning badiiy adabiyotlarni kam oqishi natijasida ogzaki va yozma nutqining sustligi;

-ilmiy malumotlarga kommunikativ yondashmaslik;

-oqituvchining axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan yetarli foydalanmasligi;

-oquvchilar qiziqishlarini etiborga olinmasligi;

-talim yangiliklarini oquv jarayoniga tadbir etishda tajribalar yetishmasligi kabilar .

Bu kamchiliklarni yoqotish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish esa oqituvchidan ijodkorlikni, fidoiylikni, natijali talimni tashkil etishni talab etadi. Birinchi navbatda oquvchilarning yozma va ogzaki savodxonligini o`stirish muhimdir.

Xulosa. Boshlang`ich ta`limda innovatsion pedagogik metodlardan samarali foydalanish nafaqat ta`lim sifati, balki o`quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishida ham muhim o`rin tutadi. Zamonaviy metodlar o`quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularning mustaqil qaror qabul qilish, muammoni tahlil qilish, ijodkorlik bilan yondashish kabi ko`nikmalarini shakllantiradi.

Innovatsion metodlarni joriy etish orqali o`quvchi dars jarayonida faollashadi, o`qishga bo`lgan ishtiyoqi ortadi va bilimni chuqurroq o`zlashtiradi. O`qituvchi esa darsni samarali tashkil etish, o`quvchilarning individual imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo`ladi.

Bugungi tezkor rivojlanayotgan zamonda raqamli texnologiyalar, interfaol yondashuvlar va kreativ metodlar boshlang`ich ta`limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bois har bir pedagog yangilikka ochiq, muntazam izlanishda bo`lishi, o`z kasbiy mahoratini oshirib borishi zarur. Innovatsion metodlar ta`lim jarayonini zamonaviylashtirish, yosh avlodning sifatli bilim olishini ta`minlash hamda kelajakda raqobatbardosh kadrlar yetishtirishda muhim omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`zbekistonda ta`lim - Vikipediya <https://share.google/YzooJFH4EAUG9PIjq>
2. Boshlang`ich ta`lim - Vikipediya <https://share.google/GO7xLGteQdIQ8H8nH>
3. Metodik_qollanma_2_xhAlXQd.pdf <https://share.google/x91SFTHrosvXhWGaW>